

BIOCORROSÃO E SUA RELAÇÃO COM A DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO: REVISÃO DE LITERATURA

Camile Dos Reis Calçado Quaranta¹

Felipe Oliveira Silva²

José Henrique Zaneboni Gonçalves³

Júlia Russo Calil De Lourenço⁴

Walter Leonardo Siqueira Zaia⁵

Recebido em: 12/2025

Aceito em: 12/2025

DOI: [10.5281/zenodo.19788944](https://doi.org/10.5281/zenodo.19788944)

RESUMO

A biocorrosão dentária caracteriza-se pela perda irreversível da estrutura mineral decorrente da ação direta de ácidos não bacterianos, podendo ter origem extrínseca ou intrínseca, como ocorre na Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE). O contato repetido do esmalte com ácido gástrico, em pH extremamente baixo, supera a capacidade tampão salivar, favorecendo a dissolução da hidroxiapatita e antecipando o desgaste químico. Este estudo teve como objetivo identificar, a partir de evidências publicadas nos últimos vinte e cinco anos, de que maneira a DRGE contribui para a biocorrosão dentária, descrevendo os mecanismos envolvidos, as manifestações clínicas associadas e os critérios utilizados para o reconhecimento odontológico precoce dessa condição. Realizou-se uma revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Periódicos CAPES, incluindo artigos em português e inglês que abordassem simultaneamente DRGE e erosão/biocorrosão dentária. Devido à escassez de estudos diretamente focados na associação entre essas duas condições, capítulos de livros atualizados foram utilizados como suporte teórico para compreensão dos mecanismos envolvidos. Os estudos selecionados foram analisados por meio de leitura crítica e fichamentos, que subsidiaram a síntese narrativa dos achados. Conclui-se que a literatura demonstra que a DRGE atua como importante agente intrínseco na biocorrosão dentária, promovendo perda mineral por exposição repetida ao ácido gástrico. As lesões características, especialmente em superfícies palatinas de incisivos superiores, associadas à redução do pH e da capacidade tampão salivar, constituem indicadores clínicos relevantes para triagem odontológica. Assim, a integração entre anamnese direcionada, avaliação clínica e compreensão dos mecanismos bioquímicos possibilita ao cirurgião-dentista suspeitar precocemente da DRGE, contribuindo para o manejo multiprofissional e para a prevenção do envelhecimento precoce das estruturas dentárias.

¹ Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil. E-mail: camilequaranta1@gmail.com

² Graduando do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil. E-mail: felipe_os28@hotmail.com

³ Graduando do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil. E-mail: zaneboni490@gmail.com

⁴ Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil. E-mail: juuucalil@hotmail.com

⁵ Docente do curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil. Pós-doutor. E-mail: leonardozaia9@hotmail.com

Palavras-chave: Doença do Refluxo Gastroesofágico. Erosão Dentária. Estilo de Vida.

BIOCORROSION AND ITS RELATIONSHIP WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: LITERATURE REVIEW

ABSTRACT

Dental biocorrosion is characterized by the irreversible loss of mineral structure resulting from the direct action of non-bacterial acids and may have extrinsic or intrinsic origins, as observed in Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). Repeated contact of enamel with gastric acid at extremely low pH exceeds salivary buffering capacity, favoring hydroxyapatite dissolution and accelerating chemical wear. This study aimed to identify, based on evidence published over the last twenty-five years, how GERD contributes to dental biocorrosion, describing the mechanisms involved, associated clinical manifestations, and criteria for early dental recognition of this condition. An integrative review was conducted using the PubMed, SciELO, Google Scholar, and CAPES databases, including articles in Portuguese and English that simultaneously addressed GERD and dental erosion/biocorrosion. Due to the scarcity of studies directly focused on the association between these two conditions, updated textbook chapters were used as theoretical support to better understand the underlying mechanisms. The selected studies were analyzed through critical reading and structured data extraction, which supported the narrative synthesis of the findings. The literature demonstrates that GERD acts as an important intrinsic agent in dental biocorrosion, promoting mineral loss through repeated exposure to gastric acid. Characteristic lesions, especially on the palatal surfaces of maxillary incisors, associated with reduced pH and salivary buffering capacity, constitute relevant clinical indicators for dental screening. Thus, the integration of directed anamnesis, clinical evaluation, and understanding of biochemical mechanisms enables dentists to suspect GERD at an early stage, contributing to multidisciplinary management and the prevention of premature aging of dental structures.

Keywords: Gastroesophageal Reflux Disease. Dental Erosion. Lifestyle.

1 INTRODUÇÃO

A biocorrosão dentária é caracterizada pela perda irreversível de minerais da estrutura dental causada pela ação direta de ácidos, sem a presença de bactérias. Essa perda mineral é intensificada pela exposição frequente a substâncias ácidas, que podem ter origem endógena, exógena e biológica^{1,2,3,4}.

A saliva desempenha um papel fundamental nesse equilíbrio, atuando como um sistema natural de defesa. Rica em minerais e bicarbonato, ela age como tampão biológico, neutralizando os ácidos e contribuindo para a remineralização do esmalte. Além disso, forma uma película protetora sobre a superfície dentária, dificultando a ação direta dos agentes ácidos. No entanto, alterações em sua quantidade ou composição, decorrentes de medicamentos, idade avançada, estresse ou condições clínicas, podem comprometer sua função protetora, tornando os dentes mais vulneráveis à biocorrosão^{3,5,6,7}.

Entre as condições sistêmicas que se manifestam por sinais percebidos na cavidade oral, destaca-se a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE). Trata-se de uma condição crônica e multifatorial, caracterizada pelo retorno anormal do conteúdo ácido do estômago ao esôfago, podendo alcançar a cavidade oral. Esse contato repetido com o ácido gástrico pode provocar danos significativos, especialmente nas coroas dentárias, favorecendo o fenômeno da biocorrosão^{2,5,8,9}.

Entre os mecanismos que favorecem a DRGE, destacam-se a disfunção do Esfíncter Esofágico Inferior (EEI), o aumento da pressão abdominal e a presença de hérnia de hiato, fatores que permitem o refluxo do ácido para o esôfago e, em casos mais severos, para a cavidade oral^{5,10,11}.

Nos últimos anos, a literatura tem ressaltado o papel do consultório odontológico como ambiente estratégico para o rastreamento precoce da DRGE. Estudos indicam que instrumentos de triagem padronizados e exames salivares simples, podem auxiliar na identificação de pacientes com manifestações orais sugestivas de refluxo, promovendo uma abordagem multiprofissional entre cirurgiões-dentistas e médicos^{12,13}.

No entanto, observa-se escassez de estudos que relacionem a DRGE à biocorrosão dentária, o que leva a muitos casos ainda subdiagnosticados. Além de que a biocorrosão provocada por ácidos gástricos ainda é frequentemente confundida com outras formas de desgaste, o que atrasa o reconhecimento da origem sistêmica do problema e limita a eficácia das condutas preventivas.

A compreensão da relação entre a DRGE e a biocorrosão dentária é essencial na prática odontológica, pois alterações orais podem representar os primeiros sinais de uma doença sistêmica subdiagnosticada. Reconhecer essas manifestações permite prevenir danos estruturais e contribuir para a suspeita clínica de DRGE. Dessa forma, torna-se necessário reunir as evidências científicas atuais sobre essa interação, oferecendo subsídios para a conduta do cirurgião-dentista e fortalecendo a atuação multiprofissional.

Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura, a fim de identificar, nos últimos vinte e cinco anos, as evidências científicas sobre a relação entre DRGE e a biocorrosão dentária, abordando seus conceitos fundamentais, mecanismos bioquímicos, causas da biocorrosão, etiologia da DRGE, fatores de risco, os sinais clínicos associados e os critérios de triagem odontológica.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudo

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar evidências que relacionassem a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) à biocorrosão dentária. A pergunta norteadora foi estruturada segundo a estratégia PICO, onde: “P” (população) corresponde a indivíduos com alterações dentárias; “I” (interesse) refere-se à presença de DRGE como fonte de ácido intrínseco; e “Co” (contexto) envolve a ocorrência de biocorrosão dentária associada ao refluxo gástrico¹⁴.

2.2 Fonte de dados

A busca foi conduzida nas bases PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Periódicos CAPES, utilizando os descritores selecionados no DeCS: “doença do refluxo gastroesofágico”, “erosão dentária”, “desgaste dos dentes”, “estilo de vida” e “dimensão vertical”, combinados pelo operador booleano OR.

2.3 Período analisado

A busca foi conduzida entre fevereiro e novembro de 2025, incluindo estudos publicados nos últimos vinte e cinco anos, disponíveis nos idiomas português e inglês.

2.4 Critérios de inclusão

Foram incluídos artigos publicados nos últimos vinte e cinco anos, em português ou inglês, cujo conteúdo apresentasse simultaneamente informações sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) ou refluxo ácido e associação com biocorrosão dentária. Considerando a escassez de estudos que abordassem diretamente essa associação, capítulos de livros atualizados sobre biocorrosão dentária, bioquímica da desmineralização e saliva foram incluídos como suporte teórico para compreensão dos mecanismos envolvidos.

2.5 Critérios de exclusão

Foram excluídos estudos que não apresentassem relação entre DRGE ou refluxo ácido e biocorrosão dentária, bem como publicações duplicadas, textos fora do período estabelecido ou

que não contribuíssem para a compreensão dos mecanismos envolvidos na associação entre essas condições.

2.6 Processo de seleção

O processo de seleção dos estudos foi conduzido pelos quatro autores, sob supervisão do orientador, seguindo as etapas características de uma revisão de literatura integrativa. Inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos dos materiais identificados, selecionando-se aqueles relacionados à temática proposta para leitura na íntegra. Essa etapa permitiu a triagem dos estudos potencialmente relevantes para a abordagem do tema proposto.

2.7 Análise dos estudos

Após a seleção, cada autor elaborou individualmente fichamentos descritivos, realizados manualmente, contendo a referência bibliográfica, os principais achados, conceitos, mecanismos envolvidos e sinais clínicos descritos nos artigos e capítulos de livros. Posteriormente, os fichamentos foram apresentados e discutidos em reuniões semanais entre os autores e o orientador, que supervisionou o processo, auxiliou na discussão, organização da síntese e participou da validação final dos fichamentos. Não foram identificadas divergências relevantes durante o processo de análise. Os fichamentos subsidiaram a organização da revisão e a construção da síntese descritiva final apresentada no artigo.

3 REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO

3.1 Conceitos da biocorrosão dentária

A biocorrosão refere-se à perda irreversível de minerais da estrutura dentária provocada por processos químicos, bioquímicos e eletroquímicos, em nível microestrutural, sem envolvimento bacteriano². Esse desgaste ocorre pelo contato frequente e prolongado dos dentes com agentes ácidos, podendo ser potencializado pela presença simultânea de atrito e tensões mecânicas sobre os tecidos dentários^{4,8,15}.

3.1.1 Bioquímica da perda mineral

A biocorrosão dentária resulta da dissolução progressiva dos minerais presentes na hidroxiapatita quando os dentes são expostos a ambientes ácidos. Para compreender esse

processo, é necessário abordar os princípios bioquímicos que regulam a dinâmica mineral na cavidade bucal^{2,4,6,8,15,16}.

O pH representa a concentração de íons hidrogênio (H^+) de uma solução e determina seu grau de acidez. Em meios com pH baixo, há maior disponibilidade de H^+ , o que favorece a dissolução da hidroxiapatita. A desmineralização do esmalte ocorre quando o pH do meio atinge valores abaixo de 5,5, assim, quanto mais ácido o ambiente, maior o potencial para perda mineral^{1,2,4,6,7,16,17}.

Outro conceito relevante é o pKa, que expressa a tendência de um ácido em liberar íons H^+ . Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido e maior sua capacidade de reduzir o pH do meio. O ácido clorídrico (HCl), componente do suco gástrico presente na DRGE, possui pKa extremamente baixo, conferindo-lhe elevado poder corrosivo sobre os tecidos dentários durante episódios de refluxo^{4,6,7,16}.

Quando o pH se mantém abaixo do ponto crítico por períodos prolongados, ocorre subsaturação da saliva em relação aos íons cálcio e fosfato. Nesse cenário, a fase sólida da hidroxiapatita tende a dissolver-se para restabelecer o equilíbrio químico entre o dente e o meio bucal, conforme o princípio de Le Chatelier. Se não houver disponibilidade suficiente de íons minerais na saliva para restituir esse equilíbrio, o processo de dissolução continuará culminando em perda irreversível de estrutura dental⁶.

Em pacientes com DRGE, a frequência e a intensidade da exposição ao ácido gástrico intensificam esse mecanismo bioquímico, favorecendo a biocorrosão dentária mesmo em indivíduos com fluxo salivar adequado. Assim, compreender a dinâmica entre pH, força do ácido, capacidade tampão e solubilidade mineral é fundamental para interpretar a progressão da biocorrosão relacionada à DRGE^{6,7}.

3.2 Causas da Biocorrosão

A Biocorrosão dentária é uma condição multifatorial, resultante da interação entre fatores endógenos, exógenos e biológicos, que comprometem o equilíbrio químico e físico da estrutura dental^{2,3,8,15}.

De forma geral, a degradação química ocorre pela ação direta de ácidos sobre o esmalte e a dentina. Entre os fatores exógenos associados a esse processo estão o consumo de alimentos e bebidas ácidas, o uso de substâncias químicas e a exposição contínua a ambientes acidificados, como nas práticas esportivas em piscinas, além de hábitos de vida e higiene oral que favorecem esse contato ácido^{2,3,4,8,15}.

Os fatores biológicos, relacionados à redução da quantidade e da qualidade da saliva, potencializam a ação dos fatores endógenos e exógenos, contribuindo para a biocorrosão dentária.

Entre os fatores endógenos, destaca-se a DRGE, na qual o conteúdo ácido do estômago retorna ao meio bucal e entra em contato com as superfícies dentárias. Além disso, condições como vômitos frequentes, bulimia e anorexia, quando associadas a alterações biológicas, como a redução no fluxo salivar devido ao uso contínuo de certos medicamentos e a baixa capacidade de tamponamento da saliva, intensificam o risco de desgaste químico^{2,3,8,15}.

3.2.1 Saliva e o papel do equilíbrio ácido-base na proteção da estrutura dental

A saliva exerce papel essencial na proteção da cavidade bucal, sobretudo na prevenção das lesões não cariosas e da biocorrosão dentária. Sua composição rica em cálcio e fosfato favorece a remineralização dos tecidos dentários, enquanto o bicarbonato contribui para a neutralização da acidez e para a remoção de ácidos da superfície dental. Além disso, a saliva auxilia na proteção da mucosa esofágica durante episódios fisiológicos de refluxo, atuando como uma importante linha de defesa^{3,5}.

Do ponto de vista químico, a saliva representa o principal sistema tampão biológico da cavidade oral. O íon bicarbonato (HCO_3^-), seu principal componente tamponante, reage com os íons hidrogênio (H^+), formando temporariamente ácido carbônico (H_2CO_3), que rapidamente se decompõe em água e dióxido de carbono. Esse mecanismo contribui para a neutralização da acidez e para o restabelecimento do equilíbrio químico do meio bucal, favorecendo a remineralização. Entretanto, alimentos e bebidas com elevada acidez, como refrigerantes, sucos cítricos e bebidas energéticas, podem permanecer por mais tempo na cavidade oral, retardando a ação tamponante salivar e prolongando a queda do pH^{4,6,7}.

As proteínas salivares também atuam de forma significativa, participando da formação da película adquirida, que funciona como barreira protetora contra a ação direta de ácidos sobre o esmalte. A saliva auxilia ainda no controle do biofilme e da acidez por meio de sua ação mecânica, de sua capacidade tampão e de sua composição complexa, que inclui mucinas, glicoproteínas, enzimas, imunoglobulinas, sais minerais e peptídeos antimicrobianos, que juntos mantêm a homeostase bucal^{3,6,7}.

O equilíbrio ácido-base na cavidade oral é regulado principalmente pelo sistema tampão salivar, composto por um ácido fraco e sua base conjugada. Esse sistema impede variações bruscas do pH ao neutralizar íons hidrogênio provenientes de alimentos, bebidas ou do conteúdo gástrico regurgitado durante episódios de DRGE. Os tampões salivares possuem maior capacidade de resposta quando estão mais concentrados, pois contam com maior número de moléculas que se dissociam ou se recombinaem com íons H^+ , estabilizando o meio bucal^{6,16}.

Entre os sistemas tampões biológicos, o bicarbonato destaca-se por sua rápida interação com os íons H^+ , evitando quedas acentuadas no pH e mantendo-o acima do ponto crítico, no qual a dissolução da hidroxiapatita se intensifica. Assim, a eficiência do sistema tampão contribui diretamente para a preservação da integridade do esmalte e para a redução do impacto dos episódios ácidos, especialmente na presença de DRGE^{1,2,6,13}.

Por outro lado, o pH salivar persistentemente reduzido ativa metaloproteinases de matriz (MMPs), enzimas responsáveis pela degradação das fibras colágenas dentinárias. Tal processo interrompe a remineralização natural e aumenta a suscetibilidade ao desgaste químico, principalmente em situações de exposição frequente a ácidos, como ocorre em pacientes com DRGE³.

Assim, a saliva e o equilíbrio ácido-base atuam de forma integrada na proteção dentária, desempenhando funções que vão desde a neutralização de ácidos até o suporte à remineralização e ao controle da biocorrosão.

3.3 Anatomia e Fisiologia do estômago

O sistema digestório é formado pelo trato gastrointestinal (um tubo que se estende da boca até o ânus) e pelos órgãos acessórios, que auxiliam na digestão. Uma região fundamental para entender a DRGE é a junção esofagogástrica, localizada entre o esôfago e o estômago (Figura 1)¹⁰.

Figura 1. Ilustração do trato gastrointestinal e de suas principais estruturas, destacando a região da junção esofagogástrica.

Fonte: Arquivo dos autores.

Nessa junção, encontra-se o Esfíncter Esofágico Inferior (EEI), um anel muscular que funciona como uma válvula (Figura 2). Durante a deglutição, ele se abre permitindo a passagem do alimento para o estômago e, em seguida, se fecha para evitar o retorno do conteúdo gástrico ao esôfago^{5,10,18}.

Figura 2. Esfíncter esofágico inferior simulando normalidade e refluxo.

Fonte: Arquivo dos autores.

Quando íntegro, o EEI, associado ao diafragma e às estruturas da junção esofagogástrica, mantém a barreira antirrefluxo, protegendo a mucosa esofágica da acidez gástrica^{10,11}.

3.3.1 Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE)

O refluxo gastroesofágico é um evento fisiológico que pode ocorrer em indivíduos saudáveis, especialmente após grandes refeições, quando pequenas quantidades do conteúdo gástrico retornam ao esôfago sem causar sintomas ou complicações clínicas. No entanto, quando esse processo se torna frequente e passa a provocar sintomas desconfortáveis como a pirose (azia), caracteriza-se a DRGE^{2,5}.

Trata-se de uma condição crônica causada pelo retorno repetido do conteúdo gastroduodenal ao esôfago e, em alguns casos, à cavidade oral, podendo gerar sintomas esofágicos e extraesofágicos, com ou sem lesões visíveis na mucosa. O diagnóstico é confirmado, na maioria das vezes, por meio de exames como a endoscopia digestiva alta, e os sintomas persistentes podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos pacientes^{5,9}.

Pacientes com refluxo gastroesofágico, bulimia ou outros distúrbios que expõem os dentes a ambientes de baixo pH apresentam maior suscetibilidade à biocorrosão³. Durante os episódios de refluxo, o conteúdo gástrico pode atingir pH inferior a 1, o que confere elevado potencial de dissolução dos cristais de hidroxiapatita, resultando em perda irreversível de tecido dentário. Essa ação química compromete a integridade do esmalte, favorece o desgaste dental e contribui para sintomas como hipersensibilidade dentinária^{1,2,17}.

3.3.2 Etiologia da DRGE

A DRGE ocorre quando há desequilíbrio entre os mecanismos de defesa do esôfago e os fatores agressores do conteúdo gástrico refluído, como ácido clorídrico, pepsina e ácido fluorídrico. Há quatro mecanismos principais que ocasionam essa patologia, que correspondem a: relaxamentos transitorios do EEI, relaxamento fisiológico durante a deglutição, pressão basal reduzida e esforço físico em momentos de pressão esfínteriana baixa^{1,5}.

O comprometimento do tônus do EEI pode ser influenciado por diversos fatores, como aumento da pressão abdominal, uso de certos medicamentos, alterações hormonais e até questões emocionais^{5,10,19}.

Outro fator importante no surgimento da DRGE é a hérnia de hiato (FIGURA 3), situação em que o EEI se desloca acima do diafragma, enfraquecendo ainda mais a musculatura, reduzindo a eficácia da barreira esofagogástrica e facilitando o retorno do conteúdo gástrico ao esôfago^{10,11}.

Figura 3. Ilustração da hérnia de hiato.

Fonte: Autoria própria.

3.3.3 Fatores de risco da DRGE

Diversos fatores podem predispor ou agravar os mecanismos etiológicos da DRGE. Entre eles destaca-se o tabagismo, pois a nicotina age reduzindo o tônus do EEI ao bloquear receptores colinérgicos e estimular a liberação de óxido nítrico, além de comprometer os mecanismos de defesa contra o ácido¹⁰.

O consumo excessivo de álcool possui potencial para reduzir a pressão do EEI, interferir nos movimentos peristálticos e agredir diretamente a mucosa¹⁰.

A obesidade interfere no relaxamento esfíncteriano, pois quanto maior o índice de massa corporal, maior a chance de desenvolver a doença, elevando a pressão intra-abdominal e intragástrica^{5,10,19}.

Condições de estresse e ansiedade podem intensificar os sintomas da DRGE ao aumentar a sensibilidade esofágica ao ácido estomacal e reduzir a pressão do EEI¹⁰.

No período gestacional ocorrem alterações hormonais e elevação da pressão intra-abdominal por conta do crescimento do feto, favorecendo também o relaxamento do EEI¹⁰.

A dieta exerce papel significativo na modulação do refluxo. Alimentos como café, chocolate, menta e bebidas alcoólicas reduzem o tônus do EEI e aumentam a secreção gástrica, enquanto bebidas gaseificadas favorecem a distensão estomacal e o relaxamento transitório. Já alimentos de baixo pH, como frutas cítricas, condimentos e molhos à base de tomate, podem sensibilizar ou irritar a mucosa esofágica. Quando combinados a hábitos como comer rapidamente, deitar-se logo após as refeições ou continuar a ingestão mesmo após saciedade aumentam o risco de refluxo^{4,8,10,17,19}.

De forma complementar, estudos demonstram que a coexistência entre DRGE, bruxismo do sono e apneia obstrutiva do sono é frequente, formando uma rede de interações que afetam tanto a saúde bucal quanto a sistêmica. O refluxo pode agravar a apneia ao inflamar as vias aéreas, enquanto o esforço respiratório durante a apneia pode aumentar a pressão negativa intratorácica e favorecer o refluxo. Em resposta, o organismo pode desencadear o bruxismo como reflexo protetor, o que intensifica o desgaste dentário em superfícies já fragilizadas pela acidez gástrica¹⁸.

3.4 Sinais Clínicos da Biocorrosão relacionada à DRGE

Os primeiros sinais clínicos da biocorrosão incluem alterações na morfologia natural e na translucidez do esmalte. Embora alguns autores descrevem as faces vestibulares dos dentes como as mais acometidas, por estarem mais expostas aos agentes ácidos e apresentarem menor quantidade de saliva serosa^{3,15}. Outros autores descrevem a face palatina dos incisivos superiores, em razão do íntimo contato com a língua, que pode conduzir o conteúdo ácido durante os episódios de refluxo¹, e a superfície lingual dos inferiores, como sendo as superfícies mais atingidas⁸.

Clinicamente, essa condição pode se manifestar por meio do surgimento de cavidades rasas, podendo ser localizada ou generalizada, além do desgaste evidente em dentes permanentes ou decíduos^{3,15}. A gravidade das lesões pode ser avaliada pela quantidade de dentina exposta,

coloração amarelada decorrente do afinamento do esmalte, aumento da sensibilidade, perda de altura vertical e número de faces afetadas^{1,2}.

Na cavidade oral, a DRGE é um fator relevante, pois o contato constante com o conteúdo ácido gástrico pode levar à biocorrosão, tornando indispensável a observação dos sinais orais para um diagnóstico precoce. Estudos recentes apontam que a gravidade da biocorrosão está relacionada à intensidade com que o refluxo atinge a faringe e chega à cavidade bucal¹. Segundo Li et al. (2017), esse evento ocasiona sensibilidade dentária, gosto azedo e desgastes dos dentes¹⁷.

3.5 Sinais Clínicos da DRGE

As manifestações clínicas mais comuns da DRGE incluem pirose e regurgitação. No entanto, esses sintomas não são exclusivos da DRGE, podendo também ocorrer em outras patologias digestivas, como úlcera péptica, gastrite e neoplasias, o que demanda uma avaliação clínica criteriosa para um diagnóstico preciso^{9,11}.

Em muitos casos, pacientes com apresentações atípicas da doença não relatam os sintomas clássicos, o que pode dificultar o reconhecimento inicial do quadro. Nessas situações, é fundamental estar atento aos chamados sinais de alerta, como disfagia (dificuldade para engolir), odinofagia (dor ao engolir), anemia, perda de peso, hemorragia digestiva, náuseas e vômitos persistentes, especialmente de ocorrência noturna e histórico familiar de neoplasias esofagogástricas⁹.

Além desses sintomas, os estudos mais recentes ampliaram o entendimento sobre o espectro clínico da DRGE, incluindo manifestações como dor torácica não-coronariana, sensação de globus faríngeo (nó na garganta), disfonia (dificuldade ao falar), pigarro crônico e sintomas extraesofágicos como tosse crônica, asma brônquica, laringite, faringite e alterações dentárias decorrentes de biocorrosão^{5,9}.

3.6 Identificação, triagem e conduta odontológica frente à DRGE

O cirurgião-dentista tem papel fundamental na identificação precoce da biocorrosão associada à DRGE. Muitas vezes, é no consultório odontológico que surgem os primeiros sinais: biocorrosão, halitose, sensação de queimação e alterações de paladar^{1,2,4,5,9,12,15,17}.

Uma anamnese detalhada é o primeiro passo para o diagnóstico. Perguntas sobre sintomas digestivos como azia, regurgitação, tosse noturna e desconforto após as refeições, podem indicar refluxo e justificar o encaminhamento médico. A utilização de questionários de triagem validados,

como proposto por Raibrown et al. (2017) e demonstrado por Zeola et al. (2025) na figura 4, é simples, rápida e permite ao dentista identificar pacientes de risco ainda na cadeira odontológica^{10,12}.

Figura 4. Modelo do questionário de sintomas da DRGE, validado para uso no Brasil.

Nº	Perguntas	0	1	2	3	4	5
1	Quanto o incomoda a sua azia?	0	1	2	3	4	5
2	Sente azia quando está deitado?	0	1	2	3	4	5
3	Sente azia quando está de pé?	0	1	2	3	4	5
4	Sente azia após as refeições	0	1	2	3	4	5
5	A azia altera seus hábitos de alimentação?	0	1	2	3	4	5
6	A azia acorda você durante o sono?	0	1	2	3	4	5
7	Você sente dificuldade para engolir?	0	1	2	3	4	5
8	Você sente dor ao engolir?	0	1	2	3	4	5
9	Se você precisa tomar remédios, isto atrapalha o seu dia-a-dia?	0	1	2	3	4	5
10	Volta líquido ou alimento do estômago em direção à boca?	0	1	2	3	4	5
11	Qual o grau de satisfação com a sua situação atual?	0	1	2	3	4	5

0: não sinto; **1:** sinto, mas não me incomoda; **2:** sinto e me incomoda, mas não todos os dias; **3:** sinto e me incomoda todos os dias; **4:** sinto e isto atrapalha o que eu faço durante o dia; **5:** sinto e os sintomas não me deixam fazer nada.

OBS.: O paciente deve escolher uma resposta para cada questão. Em seguida, o profissional deve fazer a avaliação e somar o valor de todas as marcações. Quanto maior o valor obtido, maior a possibilidade da presença de sintomas relacionados à DRGE. Entretanto, esse método apresenta limitações e baixa acurácia diagnóstica e deve ser utilizado em associação com outros.

Fonte: Síndrome do envelhecimento precoce bucal 2º ed. (ZEOLA, 2025).

Além da avaliação clínica, os testes salivares constituem métodos acessíveis e eficazes para investigar o equilíbrio ácido-base na cavidade bucal. Esses exames permitem mensurar parâmetros como pH, volume e capacidade tampão da saliva, que costumam apresentar alterações em pacientes com DRGE. De modo geral, valores de pH inferiores a 6, redução do fluxo salivar e diminuição da atividade tampão sinalizam um ambiente bucal ácido, favorecendo a desmineralização dental e o desgaste de materiais restauradores. Entre os recursos disponíveis, testes comerciais, como o GC Saliva Check Buffer, exemplificam ferramentas simples, não invasivas e de baixo custo, que podem ser incorporadas facilmente à rotina odontológica^{4,13}.

No âmbito médico, o diagnóstico definitivo é feito por meio de exames complementares, como endoscopia digestiva alta, manometria esofágica, cintilografia e pHmetria de 24 horas, considerados o padrão-ouro para confirmar o refluxo ácidos^{20,21,22}. Embora não sejam de competência odontológica, é essencial que o profissional conheça esses métodos para compreender o quadro sistêmico do paciente e orientar adequadamente o encaminhamento.

Quanto às formas de tratamento, a atuação deve ser multiprofissional^{1,9}. O cirurgião-dentista também pode orientar o paciente sobre mudanças comportamentais e alimentares que ajudam a controlar o refluxo, reforçando as mesmas recomendações médicas. Entre elas estão: elevar a cabeceira da cama cerca de 15 cm, evitar deitar-se nas duas horas após as refeições, reduzir o consumo de alimentos gordurosos e ácidos, bebidas alcoólicas, café, refrigerantes, chocolate e hortelã, além de evitar refeições muito volumosas, reduzir o peso corporal e cessar o tabagismo⁹. Tais orientações, contribuem diretamente para a prevenção das recidivas e para o controle da biocorrosão.

O tratamento medicamentoso, por sua vez, é de responsabilidade médica, sendo os inibidores da bomba de prótons (IBP) os fármacos mais eficazes para redução da acidez gástrica, alívio dos sintomas e cicatrização das lesões esofágicas^{9,23}.

Na alçada odontológica, o foco deve estar na prevenção e reabilitação^{1,4,13}. O profissional pode orientar sobre uma dieta menos erosiva, recomendar o uso de

dentífricos fluoretados e com baixo índice de abrasividade, indicar bochechos remineralizantes, além de controlar periodicamente o pH salivar. Pequenas orientações de rotina, como utilizar canudo ao ingerir bebidas ácidas e após o consumo do mesmo, enxaguar a boca com água antes da escovação, auxiliam também a reduzir o impacto ácido sobre o esmalte. Em pacientes com restaurações, é importante escolher materiais mais resistentes à biocorrosão e manter acompanhamento clínico periódico^{4,13}.

Assim, o cirurgião-dentista atua não apenas como identificador precoce da DRGE, mas também como educador e agente preventivo, capaz de orientar mudanças de hábitos e monitorar

os efeitos do refluxo na cavidade bucal. Essa atuação multiprofissional garante uma abordagem mais completa e melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes^{1,2,4,15}.

Diante da relevância clínica da DRGE e de sua relação direta com a biocorrosão dentária, foi elaborado, neste estudo, um Guia Prático de Conduta Odontológica frente à DRGE. O material reúne, de forma objetiva e aplicável à rotina clínica, os principais critérios para a suspeita da doença no consultório, triagem rápida e direcionada, avaliação clínica e salivar, condutas imediatas, critérios de encaminhamento médico, bem como o papel do cirurgião-dentista no manejo da condição e alertas fundamentais ao paciente, com o objetivo de auxiliar o profissional na identificação precoce, na prevenção e no manejo adequado dessa condição, apresentado em seguida.

Figura 5. Guia Prático de Conduta Odontológica frente à DRGE.

Tema	Conduta
Quando suspeitar de DRGE no consultório?	<ul style="list-style-type: none"> • Desgaste palatino dos incisivos superiores; • Superfícies lisas, brilhantes e amareladas; • Exposição de dentina; • Hipersensibilidade dentinária; • Perda de dimensão vertical; • Relato de gosto azedo frequente; • Halitose persistente; • Azia e queimação; • Tosse e pigarro crônico.
Triagem rápida e direcionada	<p>Faça perguntas simples: Tem azia ou queimação? · Sente gosto amargo ou azedo na boca? (Qual horário?) · Tem tosse noturna, pigarro ou rouquidão? · Já recebeu algum diagnóstico de refluxo, gastrite ou hérnia de hiato? · Costuma deitar-se logo após comer? Se tiver 2 ou mais respostas positivas — é considerado paciente de risco.</p>
Avaliação Clínica	<p>Observar: Localização do desgaste; · Quantidade de dentina exposta; · Coloração amarelada; · Sensibilidade ao frio; · Falhas em restaurações.</p>
Avaliação Salivar	<p>Avaliar: pH salivar; · Fluxo salivar; · Capacidade tampão. Alerta: · pH < 6; · Fluxo salivar reduzido; · Baixa capacidade tampão.</p>

Conduta Imediata no consultório	Orientar: • Dentifrício fluoretado com baixa abrasividade;• Bochechos remineralizantes;• Canudo para ingerir bebidas ácidas;• Enxaguar a boca apenas com água antes da escovação;• Dieta menos erosiva (evitar cítricos, álcool, café, gaseificados);• Evitar deitar-se logo após a refeição;• Elevar a cabeceira da cama - 15 cm.
Encaminhamento Médico (Obrigatório quando):	• Suspeita clínica clara de DRGE;• Desgaste severo sem causa extrínseca;• Queixas digestivas associadas;• Tosse crônica, pigarro, disfagia;• Pirose, queimação. Pode orientar que o médico investigará por: • Endoscopia digestiva alta;• pHmetria de 24h;• Manometria esofágica.
Papel do Cirurgião-Dentista no tratamento	• Prevenção da progressão;• Proteção do esmalte;• Reabilitação estética e funcional;• Monitoramento da recidiva;• Educação do paciente.
Alerta importante ao paciente	“Enquanto a DRGE não for controlada, qualquer tratamento odontológico restaurador irá apresentar falhas”Isso aumenta: A adesão ao tratamento médico; comprometimento com hábitos; retorno periódico.

Fonte: Autoria própria.

4 CONCLUSÃO

A partir da revisão integrativa realizada, conclui-se que há evidências consistentes que relacionam a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) à biocorrosão dentária. O ácido gástrico, ao alcançar a cavidade oral, atua como agente intrínseco de desgaste, contribuindo para a perda irreversível de minerais da estrutura dental.

Os mecanismos bioquímicos envolvidos indicam que a exposição repetida do esmalte ao ácido gástrico, em pH extremamente baixo, está associada à redução da eficácia da capacidade tampão salivar, o que contribui para a dissolução da hidroxiapatita e para o desenvolvimento e a progressão da biocorrosão dentária.

A biocorrosão apresenta etiologia multifatorial, envolvendo fatores exógenos e endógenos, com destaque para a DRGE, cuja fisiopatologia está associada principalmente à disfunção do

esfíncter esofágico inferior, à presença de hérnia de hiato e ao aumento da pressão intra-abdominal, além de fatores de risco comportamentais e sistêmicos.

As manifestações clínicas mais frequentemente descritas incluem desgaste em superfícies palatinas de incisivos superiores, aumento da translucidez, exposição dentinária e hipersensibilidade. A literatura evidencia que o cirurgião-dentista desempenha papel fundamental na identificação precoce da DRGE, por meio de anamnese direcionada, avaliação clínica criteriosa e análise de alterações salivares, contribuindo para o encaminhamento adequado e para a prevenção da progressão do desgaste químico dentário.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Chakraborty A, Anjankar AP. Association of gastroesophageal reflux disease with dental erosion. *Cureus*. 2022;14(10):303-81.
2. Jordão HWT, Coleman HG, Kunzmann AT, McKenna G. The association between erosivetoothwear and gastro-oesophageal reflux-related symptoms and disease: A systematic reviewand meta-analysis: *Jour Den*. 2020;103284(22):1-9.
3. Souza PG, Machado AC, Pereira AG, Teixeira RR, Espíndola FS, Soares PV. The dentin chemical degradation and saliva roles on Noncarious Cervical Lesions - literature review. *Rev Odonto Cienc*. 2017;32(4):199-203.
4. Vilela ALR, Machado AC, Rangel SO, Allig GR, Souza PG, Reis BR, Soares PV. Análise do potencial de desgaste dentário de dieta ácida: Revisão de literatura. *Res Soc Dev*. 2020; 9(11):1-24.
5. Tack J, Pandolfino JE. Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease. *Gastroenterology*. 2018;154(2):277-88.
6. Tenuta LMA, Tabchoury CPM, Cury JA. Conceitos de pH, sistemas tampão e solubilidade: aplicação na Odontologia. In: Maltz M, Tenuta LMA, Groisman S, Cury JA. *Cariologia: Conceitos*

- básicos, diagnóstico e tratamento não restaurador. 1ª (Artes médicas). São Paulo: Artes Médicas; 2016. 12-25.
7. Featherstone JDB, Lussi A. Understanding the Chemistry of Dental Erosion. *Monogr Oral Sci.* 2006; 20:66-76.
 8. Picos A, Badea ME, Dumitrascu DL. Dental erosion in Gastro-Esophageal reflux disease. A systematic review. *Clu Med.* 2018; 91(4):387-90.
 9. Nasi A, Moraes-Filho JPP, Ceconello I. Doença do refluxo gastroesofágico: revisão ampliada. *Arq Gas.* 2006;43(4):334-41.
 10. Zeola LF, Galvão AM, Oliveira MLM, Pereira FA, Coelho LGV, Vieira GLC, Soares PV. Doença do refluxo gastroesofágico e sua relação com a SEP. In: Soares PV, Zeola LF, Wobido A, Machado AC, Cols. Síndrome do envelhecimento precoce bucal. 2º(Santos Publicações). São Paulo: Santos publicações; 2025. 270-309.
 11. Savarino E, Bredenoord AJ, Fox M, Pandolfino JE, Roman S, Gyawali CP. Advances in the physiological assessment and diagnosis of GERD: *Nat Rev.* 2017; (14):665-76.
 12. Raibrown A, Giblin LJ, Boyd LD, Perry Kristen. Gastroesophageal reflux disease symptom screening in a dental setting. *J Dent Hyg.* 2017;91(1):44-8.
 13. Bechir F, Pacurar M, Tohati A, Bataga SM. Comparative Study of Salivary pH, Buffer Capacity, and Flow in Patients with and without Gastroesophageal Reflux Disease. *Int J Environ Public Health.* 2022;19(1):1-11.
 14. Santos CMC, Pimenta CAM, Nobre MRC. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. *Rev Latino-am Enfermagem.* 2007; 15(3):1-4.
 15. Carvalho TS, Colon P, Ganss C, Huysmans MC, Lussi A, Schlueter N, Schmalz G, Shellis RP, Tveit AB, Wiegand A. Consensus report of the European Federation of Conservative Dentistry: erosive tooth wear—diagnosis and management. *Clin Oral Invest.* 2015;19(7):1557-61.

16. Smith C, Marks AD, Lieberman M. Bioquímica médica básica de Marks: uma abordagem clínica. In: Smith C, Marks AD, Lieberman M. Água, ácido, bases e tampões. 2º(Artmed). Porto Alegre: Artmed; 2007. 42-52.
17. Li W, Liu J, Chen S, Wang Y, Zhang Z. Prevalence of dental erosion among people with gastroesophageal reflux disease in China. *Jour Prost Dent.* 2017;117(1):48-54.
18. Thomas DC, Colonna A, Manfredini D. Obstructive sleep apnoea, sleep bruxism and gastroesophageal reflux - mutually interacting conditions? A literature review. *Aust Dent J.* 2024;69(1):38-44.
19. Kamal Y, O´toole S, Bernabé E. Obesity and tooth wear american adults: the role of sugar-sweetened acidic drinks. *Clin Oral Invest.* 2019;24:1379-85.
20. Arruda MAC. Diagnóstico e Tratamento da Doença do Refluxo Gastroesofágico. *ABCD Arq Bras Cir Dig.* 2014;27(3):210-5.
21. Felix VN. Diagnosis of the gastroesophageal reflux disease: options and criteria. *Arq Gastroenterol.* 2000;37(4):195-96.
22. Andreollo NA, Lopes LR, Neto JSC. Doença do refluxo gastroesofágico: Qual a eficácia dos exames no diagnóstico? *ABCD Arq Bras Cir Dig.* 2010; 23(1):6-10.
23. Cordeiro ALS, Resende AJGS, Santos ACN, Dantas ASM, Saldanha ALG, Brock BF, Pancini IG, Costa JMA, Silva JWS, Oliveira LM, Filho LAG, Chaves SR, Lopes TM, Cunha VC. Doença do Refluxo Gastroesofágico: abordagem atual, avanços diagnósticos e terapêuticos. *Brazilian Jour of Residency & Medical Education.* 2025;1(2):1-34.